

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4378880>

УДК 94(3)

Рыбель Д.А., Волков К.С.

Рыбель Дмитрий Александрович, кандидат исторических наук, доцент, Дальневосточный федеральный университет, филиал в г. Уссурийске (Школа педагогики). 692508, Россия, г. Уссурийск, ул. Чичерина, 44. E-mail: richard_york@mail.ru.

Волков Кирилл Сергеевич, Дальневосточный федеральный университет, филиал в г. Уссурийске (Школа педагогики). 692508, Россия, г. Уссурийск, ул. Чичерина, 44. E-mail: brooksgard99@mail.ru.

Появление миндалевидных щитов в Западной Европе: анализ изображений из манускриптов конца X - XI веков

Аннотация. Статья касается проблемы появления в странах Западной Европы такого предмета защитного снаряжения воина, как миндалевидный щит. На основе массива изображений в западноевропейских рукописях X-XI веков делается предположение о времени распространения миндалевидных щитов в Западной Европе. В ходе исследования оценке подвергались такие параметры, как дата создания источника, и, соответственно, дата фиксации в нем изображений щитов, характеристики внешнего вида.

Ключевые слова: миндалевидный щит, изобразительные источники, манускрипт, рукопись, датировка, XI век, миниатюра, форма, размер, пропорции.

Rybel D.A., Volkov K.S.

Rybel Dmitry Aleksandrovich, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Far Eastern Federal University, branch in Ussuriysk (School of Pedagogy). 692508, Russia, Ussuriysk, Chicherina st., 44. E-mail: richard_york@mail.ru.

Volkov Kirill Sergeevich, Far Eastern Federal University, branch in Ussuriysk (School of Pedagogy). 692508, Russia, Ussuriysk, Chicherina st., 44. E-mail: brooksgard99@mail.ru.

The emergence of kite-shields in Western Europe: analysis of images from manuscripts from the late 10th - 11th centuries

Abstract. The article concerns the problem of the appearance in the countries of Western Europe of such an item of protective equipment for a warrior as an kite-shield. On the basis of an array of images in Western European manuscripts of the X-XI centuries, an assumption is made about the time of the spread of kite-shields in Europe. In the course of the study, such parameters as the date of creation of the source, and, accordingly, the date of fixation of images of shields in it, and appearance characteristics were evaluated.

Key words. Kite-shield, pictorial sources, manuscript, manuscript, dating, XI century, miniature, shape, size, proportions.

При рассмотрении западноевропейского комплекса вооружения эпохи раннего и начала развитого средневековья, исследователь сталкивается с картиной широкого распространения в те-

чение небольшого периода (XI век) такого защитного элемента, как миндалевидный щит (каплевидный щит, kite-shield). К сожалению, фиксация этого процесса основана преимущественно на разного рода

изобразительных источниках, так как археологические свидетельства этого времени представляют собой, прежде всего, круглые щиты с кулачным хватом. Фрагменты щита XI века из Ленцена не могут быть однозначно интерпретированы как остатки миндалевидного, а щиты из Трондхейма, Швейцарского музея в Цюрихе и Щецина относятся уже к XII столетию [7, p. 269-283].

На этом фоне иконография разного рода позволяет установить с некоторой достоверностью время появления больших миндалевидных щитов, их эволюцию, форму, размеры и традицию росписи и раскраски.

Исследованию на наличие миндалевидных щитов были подвергнут ряд доступных западноевропейских манускриптов конца X – начала XI веков. Помимо рукописей, существует корпус визуальных источников, включающий в себя шахматные фигуры, резьбу на фризах церквей и реликвариях, фрески, а также знаменитый вышитый ковер из Байе, однако в основной массе они относятся к позднему времени, когда миндалевидные щиты уже вошли в широкий обиход. Оценке подвергались такие параметры, как дата создания источника, и, соответственно, дата фиксации в нем изображений щитов, характеристики внешнего вида. Контекст самого изображения (то есть персонажей, использующих вооружение) не учитывался.

Момент появления миндалевидных щитов в Западной Европе сложно точно установить. Миниатюры конца X – начала XI века показывают нам круглые линзовидные щиты, характерные для каролингской эпохи, а сам стиль и традиция изображения таких щитов уходит корнями в позднеримскую эпоху. В иконографии V – X веков подобное отображение щитов является доминирующим. Яркий пример – «Евангелие Оттона III», рукопись, датированная 980-990-ми годами [5]. В этом манускрипте щиты по аналогии схожи, например, со щитами из «Бамбергского апоклипсиса» 1010 года, или Рипольской библии, датированной 1015-1020 гг. Общие

признаки – круглая/овальная форма размером примерно в 1 метр, часто спиралевидный узор, умбон. Подобная манера изображения щитов не исчезла в XI веке, и наблюдается даже в XII столетии в разных уголках Европы («Псалтырь Св. Эдвина», который, впрочем, является очередной копией каролингской Утрехтской псалтыри IX века). Есть искушение трактовать такие щиты как специфически визуализированные миндалевидные, как бы «вполоборота» к зрителю, косвенным подтверждением чему могут служить сочетание такой манеры изображения с вполне очевидным миндалевидным щитом в рамках одной композиции, как, например, в манускрипте MS Lat. 6401 из французской Национальной библиотеки. Однако для такого вывода нет достаточных оснований, вопрос дискуссионный, и в целях чистоты анализа источников изображения с такими щитами были исключены.

Одно из первых доступных нам полноценных изображений миндалевидного щита, к тому же цветное, находится в северо-французской ветхозаветной библии MS Latin 46 Vetus Testamentum, хранящейся в Национальной библиотеке Франции, и созданной в 976 – 1000 годах [8, f. 069v]. На листе 069v в инициале помещен непропорциональный рисунок воина, держащего большой щит красного цвета с желтым рантом по краю и небольшим крестом в центре (рис. 1).

Также, видимо, к ранним изображениям миндалевидного щита относится и полностраничная миниатюра из рукописи MS lat. 6401 (Бозций, «Утешение философией»). Она была начата в Англии в конце X века, а затем, в начале XI века, завершена во Франции, в монастыре Флэри около Орлеана. В центре помещена сидящая женская фигура – Философия, держащая змею. Ее окружают птицы и полностью экипированные воины [1, f. 13v]. Присутствуют круглые (линзовидные щиты) с конусообразными умбонами и два миндалевидных щита, один из которых показан с внутренней стороны. Эта миниатюра является примером упомянутой выше дискус-

сионной ситуации, когда возможна трактовка линзовидных щитов как миндалевидных, только показанных в другом ракурсе. Если не брать в расчет такой вариант, то перед нами 2 щита узких неболь-

шого размера. Стоит отметить, что здесь пропорции людей и предметов сильно искажены, а цветовое оформление миниатюры крайне пестрое (рис. 2).

Рис. 1. Latin 46, фрагмент, около 1000 гг. Национальная библиотека Франции

Рис. 2. MS Lat. 6401, фрагмент, начало XI века. Национальная библиотека Франции

Эти самые ранние примеры хорошо коррелируют с последующими изображениями миндалевидных щитов во французских источниках XI века, очень разнообразными и качественными. Есть заметное сходство с изображениями с ковра из Байе и рядом других миниатюр XI - начала XII ве-

ков, когда количество визуальных памятников стремительно возрастает.

Среди английских манускриптов можно выделить «Псалтырь Харли» (Harley MS 603), широко датируемую первой половиной XI века. Псалтырь является англосаксонской копией Утрехтской псалты-

ри. Содержит более 100 рисунков, и создавалась в течение нескольких лет. Изображения на страницах ff. 29r-35r были добавлены во второй четверти 12 века [9], однако остальные принадлежат перу художников XI века, скорее всего 1010-1025 годов, в том числе знаменитому Эдуи Басану. Миндалевидные щиты в количестве 9 штук отображены в четвертом разделе манускрипта [6, ff. 58-73] в нескольких нари-

сованных цветными чернилами миниатюрах. Их используют и пехотинцы, и всадники. Они достаточно большие (пропорционально росту персонажей – до 1,2 на 0,6 м), с чистым полем без знаков и росписи, и только на одном из них виден остроконечный умбон (рис. 3). Больше очевидных изображений миндалевидных щитов вплоть до XII века в Англии нет.

Рис. 3. *Harley Psalter*, фрагменты, 1020-1030 гг. Британская библиотека

К югу от Франции, за Пиренеями, на рубеже X-XI веков также появились манускрипты с изображениями миндалевидных щитов. В цифровой библиотеке испанской Королевской академии истории хранится манускрипт, созданный в монастыре Сан-Мильян-де-ла-Коголья [3, f. 38r]. Рукопись Cod. 64 bis. Biblia. V.T. Psalterium конца X века на листе 38r иллюстрирует двух всадников, сошедшихся в схватке на копьях, и снаряженных относительно небольшими красным и оранжевым щитами, на последнем виден полустертый умбон (рис. 4).

Четырехтомная библия из монастыря Сант-Пере-де-Родес, ныне хранится во французской Национальной библиотеке. Это одна из трех больших библий, кото-

рые, как полагают, были сделаны в каталонском монастыре Риполль в XI веке; две другие - «Риполльская библия» из Ватикана (Vat. lat. 5729) и потерянная «Библия Флуви», от которой сохранилось только пять фрагментов. Датируется 1050-1100 гг., содержит множество иллюстраций, большинство из которых не цветные, скорее прорисовки. Однако есть сомнения в датировке, так как расцвет книжного искусства в монастыре Риполль приходится на конец X – первую половину XI века. Возможно, реальное время создания - 1010-1025 года, как у схожей по стилю «Риполльской библии». В манускрипте множество щитов миндалевидного типа, общим числом в 40 единиц. Размеры щитов неодинаковы и

варьируются от 1 до 1,2 м в длину и 0,6 м в ширину – либо в силу нарушения пропорций, либо в силу действительно меньшего размера некоторых щитов, которые и запечатлели каталонские художники [2, f. 292].

Исключительное наследие составляют германские манускрипты X – XI веков, созданные в рамках разных художественных школ: Райхенау, Трира, Фульды, Кельна, Регенсбурга, Эхтернаха. «Золотой кодекс» 1030-1040 годов создания из люксембургского бенедиктинского аббатства Эхтернах один из самых известных приме-

ров мастерства художников эпохи Оттонов [4]. Деятельность Эхтернахского скриптория пережила взлет при аббате Хумберте, который руководил монастырем в 1028 – 1051 годах. В этот период в стенах аббатства было создано несколько выдающихся иллюстрированных рукописей, предназначенных для императора Генриха III. «Золотой Кодекс» содержит полноцветные миниатюры с миндалевидными щитами в руках воинов и «злых виноградарей». Щиты большие и выписаны довольно детально (рис. 5).

Рис. 4. Манускрипт из Сан-Мильян-де-ла-Коголья, фрагмент, X-XI вв. Королевская академия истории, Испания

Рис. 5. Codex aureus Epternacensis, фрагменты, 1030-1050 гг. Германский национальный музей

Рассмотренные иконографические данные относятся к концу X – первой половине XI века. Учитывая, что перед фиксацией на страницах рукописей миндалевидные щиты должны были сколько-нибудь широко распространиться в воинском обиходе, то время их появления в защитном комплексе западноевропейского воина можно отнести к последней четверти X века. Далее миндалевидный щит стал стремительно завоевывать популярность, чему способствовало, как нам кажется, его удобство для всадников, которыми на тот момент являлось большинство профессиональных воинов, и в заметном количестве присутствовал в странах Западной Европы от Испании до Англии уже к 1020-м годам, а к середине XI века внедрился практически повсеместно.

Остается открытым вопрос генезиса щита этого типа: является ли он привнесенной «военной новинкой», заимствованной, например, из Византии, либо развился из местных форм щитов, например, из овальных щитов, примеры которых можно увидеть в иконографии конца X века. Форма миндалевидного щита без явных отклонений была идентична по всей территории от Англии до Каталонии в течение нескольких десятилетий, и сохранилась и в XII веке. Возникает смутное ощущение о бытовании некоей мастерской, массово изготавливавшей однотипные щиты, которые потом расходились по Европе и служили прототипом для местных оружейников.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Anicii Manlii Boëtii de consolatione philosophiae libri quinque // Bibliothèque nationale de France, MS Lat. 6401. URL: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b105096135/f42.double>
2. Biblia Sancti Petri Rodensis. Latin 6. // Bibliothèque nationale de France. URL: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90658394/f292.item.r=Biblia%20Sancti%20Petri%20Rodensis>
3. Biblia. V.T. Psalterium // Real Academia de la Historia, Signatura: Cod. 64 bis. Biblia. V.T. Psalterium. URL: <http://bibliotecadigital.rah.es/es/consulta/registro.do?control=BRM20090000230>
4. Codex aureus Epternacensis. // Germanisches Nationalmuseum, Hs. 156142. URL: <https://www.gnm.de/fileadmin/redakteure/Sammlungen/swf/codex/>
5. Evangelii Ottos III. - BSB Clm 4453 // Bayerische Staatsbibliothek. URL: <https://app.digitale-sammlungen.de/bookshelf/bsb00096593/view>
6. Harley Psalter // British Library, MS 603. URL: http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Harley_MS_603
7. Marian Głosek, Anna Uciechowska-Gawron. Wczesnośredniowieczna tarcza z podgrodzia w Szczecinie [An early medieval shield from the borough in Szczecin] // Materiały Zachodniopomorskie, Nowa Seria, t. VI/VII, 2009/2010, z. 1: Archeologia. Pp. 269-283.
8. Vetus Testamentum // Bibliothèque nationale de France, MS Latin 46. URL: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10543769g/f142.item>
9. William Noel. The Harley Psalter. Cambridge Studies in Palaeography and Codicology. Cambridge: Cambridge University Press. 2009. 252 p.

Поступила в редакцию 18.11.2020.

Принята к публикации 21.11.2020.

Для цитирования:

Рыбель Д.А., Волков К.С. Появление миндалевидных щитов в Западной Европе: анализ изображений из манускриптов конца X - XI веков // Гуманитарный научный вестник. 2020. №11. С. 143-148. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/11/RybelVolkov.pdf>